

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7491645>
УДК 004.451

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВА WINDOWS

Е.И. Манакова,
студент 2 курса, напр. «Информатика и вычислительная техника»

Н.И. Швецов,
к. т.н., доц.,
МИРЕА – Российский технологический университет,
г. Москва

Аннотация: В статье рассматриваются популярные отечественные операционные системы, как альтернатива Windows. Освещаются вопросы, связанные с импортозамещением программного обеспечения (ПО). Дается краткое описание мероприятий, способствующих импортозамещению ПО. С марта 2022 года многие поставщики зарубежного софта вынужденно отказались работать с российскими клиентами. В их числе компания Microsoft, которая является крупным поставщиком программного обеспечения. Этот факт значительно ускорило процесс импортозамещения.

Ключевые слова: импортозамещение, операционные системы, программное обеспечение, Windows, Astra Linux, РЕД ОС.

DOMESTIC OPERATING SYSTEMS AS AN ALTERNATIVE TO WINDOWS

E.I. Manakova,
2nd year student, direction "Computer Science and computer engineering"

N.I. Shvetsov,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
MIREA – Russian Technological University,
Moscow

Annotation: The article discusses popular domestic operating systems, as an alternative to Windows. The issues related to the import substitution of software are highlighted. A brief description of the measures contributing to the import substitution of software is given. Since March 2022, many suppliers of foreign software have been forced to refuse to work with Russian customers. Among them is Microsoft, which is a major software supplier. This fact significantly accelerated the process of import substitution.

Keywords: import substitution, operating systems, software, Windows, Astra Linux, RED OS

Продукция Microsoft пользуется огромной популярностью среди российских пользователей. Если обратиться к статистике за текущий год, 87 % компьютеров и ноутбуков в стране работают под управлением различных версий Windows [1].

Рисунок 1 – Доля рынка настольных ОС в РФ за 2022 год

Помимо популярной ОС, Microsoft производит широкий список различных программных продуктов, используемых не только для повседневных, но и для рабочих нужд практически в любой сфере деятельности.

В связи со сложившейся ситуацией рано или поздно Microsoft полностью лишит российских пользователей, как ОС, так и других

программных продуктов. Возникнет необходимость перехода на отечественные аналоги.

Работа по импортозамещению программного обеспечения

На самом деле мероприятия по импортозамещению программного обеспечения стартовали в России еще несколько лет назад. На основании поручения Президента Российской Федерации от 05.04.13 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и статьи 14 данного ФЗ установлен запрет на допуск иностранных товаров при наличии отечественных аналогов [2]. Запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд закреплен в постановлении правительства РФ от 16.11.2015 №1236 [3]. В связи с этим в начале 2016 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сформировало реестр российских программ, который на данный момент содержит порядка 12 тыс. программных продуктов и регулярно пополняется [4]. Далее принят ряд постановлений Правительства РФ, что в свою очередь простимулировало развитие отечественного программного обеспечения.

Отечественные операционные системы как альтернатива Windows

Актуальность выбора или перехода на альтернативную операционную систему сегодня стоит максимально остро. В 2022 году рынок отечественных ОС предлагает продукты под любые задачи и требования.

Наиболее популярными являются ASTRA LINUX и РЕД ОС [5].

ASTRA LINUX разрабатывалась ОАО «НПО РусБИТех» по заказу Министерства обороны РФ. Система применяется во многих государственных учреждениях. ОС Astra Linux Special Edition создана и развивается на основе распространенных дистрибутивов Debian и Ubuntu. В 2013 году приказом Министра обороны РФ ОС Astra Linux Special Edition была принята на снабжение Вооруженных Сил России.

Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» 1.6

Операционная система со встроенными верифицированными средствами защиты информации. Подходит для защищенных IT-

инфраструктур любого масштаба и работы с данными любой степени конфиденциальности, включая государственную тайну «особой важности».

ОС включает программы для работы с документами, графикой и мультимедиа, интернет-браузер, почту, СУБД, web-сервер, средства для резервного копирования.

Может применяться на рабочих местах и как серверная платформа.

Таблица 1 - Системные требования Astra Linux Special Edition «Смоленск» 1.6

Параметры	Минимальные требования	Рекомендованные требования
Назначение	- без графического стола Fly - без графических приложений - без большой нагрузки	- работа с рабочим столом Fly - работа с графическими и высокозагруженными приложениями
Процессор	AMD, Intel x86-64	AMD, Intel x86-64
Оперативная память	Не менее 1 ГБ	от 4 ГБ
Объём требуемого места на диске	Не менее 4 ГБ	От 16 ГБ
Монитор	Допускается работа в режиме без монитора	Стандартный монитор SVGA

Astra Linux Common Edition релиз «Орел» 2.12

Актуальная версия операционной системы общего назначения. ОС предназначена для широкого круга пользователей. Позволяет решать практически любые повседневные задачи организации и не требует высокой производительности ПК.

Системные требования: Процессор AMD, Intel x86-64, оперативная память менее 1 ГБ (рекомендуемая 4 ГБ), не менее 4 ГБ свободного места на диске. Поддержка графического интерфейса в установленной ОС полностью определяется системой X.Org X11. Большинство видеокарт AGP, PCI работает под X.Org [6].

В состав ПО входят: средства для защиты ядра; программы для аутентификации и проверки паролей; сервисы электронной почты; инструменты для взаимодействия с дополнительным оборудованием;

пакет офисных приложений; инструменты для работы с медиа; драйверы для разработки интерактивных приложений; службы удаленного доступа; средства для передачи файлов [7].

Серверные приложения включают ПО для работы с базами данных, электронной почтой и резервного копирования. Предусмотрены централизованное управление, протоколирование действий, полноценное удаление данных из ОС и другие средства для обеспечения безопасности. Есть возможность ограничения прав доступа, организации работы нескольких пользователей на одной машине, поддержки виртуальных десктопов.

РЕД ОС - операционная система на базе ядра Linux являющаяся составным продуктом, построенным на базе решений с открытым исходным кодом и собственных разработок. Занесена в Единый реестр российских программ. ОС функционирует на аппаратных платформах x32_64, x86_64, ARM серверов и рабочих станций, доступных на рынке средств вычислительной техники.

Операционная система РЕД ОС поставляется в двух конфигурациях - «рабочая станция» и «сервер», которые имеют единый репозиторий.

Основные пакеты для рабочей станции: графические оболочки MATE и Cinnamon; офисный пакет LibreOffice; почтовые клиенты Thunderbird и Evolution; браузеры Firefox и Chromium с поддержкой; большой набор мультимедийного ПО, включающий как библиотеки, так и пользовательские приложения: аудио и видеоплееры Audacious, MPlayer, VLC; системы виртуализации и контейнеризации VirtualBox, oVirt, docker. и многое другое.

В конфигурации «сервер» имеются пакеты для всех основных сетевых служб (DNS, DHCP, SMTP, POP3/IMAP, Samba, IPA, sshd, web-серверы и т. д.), а также для средств мониторинга и управления работы сервером и вычислительной сетью (Ansible, Puppet, Cockpit, Webmin и прочие).

Таблица 2 - Системные требования для установки РЕД ОС 7.3

Рабочая станция	Сервер
Процессор: X86_64 1.6ГГц 2 ядра	Процессор: X86_64 1.6ГГц 2 ядра
Оперативная память: 1 Гб (рек. 8 Гб)	Оперативная память: 2 Гб (рек. 32 Гб)

Рабочая станция	Сервер
Диск: 20 Гб (рек. 80 Гб)	Диск: 20Гб (рек. 80 Гб)
Видеоадаптер: Поддержка режима SVGA 800x600 (SVGA 1920x1080 и выше)	Видеоадаптер: Поддержка режима SVGA 800x600 (SVGA 1920x1080 и выше)

Операционная система РЕД ОС обеспечивает: поддержку авторизации пользователя в домене Active Directory и механизмов централизованной авторизации по протоколам LDAP и LDAP+Kerberos; совместимость с программным продуктом "1С Предприятие", включая сервер СУБД PostgreSQL, который специально оптимизирован для работы с программным обеспечением от компании 1С; наличие в репозитории различных СУБД и драйверов для работы с ними; поддержку браузеров: Яндекс. Браузер, Opera, Google Chrome и Спутник [8].

На сегодняшний день РЕД ОС используется во многих государственных учреждениях Российской Федерации.

Список литературы

[1] Доля рынка операционных систем в Российской Федерации/ Statcounter Global Stats [Электронный ресурс]. – URL: <https://gs.statcounter.com/os-market-share/all/russian-federation>. (дата обращения: 10.12.2022).

[2] Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/. (дата обращения: 08.12.2022).

[3] Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236 (ред. от 08.08.2022) "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189116/. (дата обращения: 08.12.2022).

[4] Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «О включении сведений о программном обеспечении в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» от 04.04.2016 №138 [Электронный ресурс]. – URL: <https://digital.gov.ru/ru/documents/4979/>. (дата обращения: 08.12.2022).

[5] Минцифры определило три самых популярных российских Linux – CNews [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cnews.ru/news/top/2022-11-01_razrabotchikov_po_zastavyat. (дата обращения: 12.12.2022).

[6] Операционная система общего назначения «Astra Linux Common Edition» версия «Орел» 2.12. Руководство по установке. Текст: электронный. [Электронный ресурс]. – URL: <https://astralinux.ru/products/astra-linux-common-edition/documents-astrace/instrukciya-po-ustanovke-os-astra-linux-common-edition.pdf>. (дата обращения: 12.12.2022).

[7] Российские операционные системы (ОС), отечественное ПО для виртуализации и резервного копирования Astra Linux [Электронный ресурс]. – URL: <https://astralinux.ru/> (дата обращения: 07.12.2022).

[8] РЕД ОС - российская операционная система [Электронный ресурс]. – URL: <https://redos.red-soft.ru/> (дата обращения: 07.12.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Market share of operating systems in the Russian Federation / Statcounter Global Stats [Electronic resource]. – URL: <https://gs.statcounter.com/os-market-share/all/russian-federation>. (date of access: 10.12.2022).

[2] Federal Law "On the contract system in the field of procurement of goods, works, services to meet state and municipal needs" dated April 5, 2013 N 44-FZ (last edition) [Electronic resource]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/. (date of access: 08.12.2022).

[3] Decree of the Government of the Russian Federation of 11/16/2015 N 1236 (as amended on 08/08/2022) "On establishing a ban on the admission of software originating from foreign countries for the purposes

of procurement for state and municipal needs" [Electronic resource]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189116/. (date of access: 08.12.2022).

[4] Order of the Ministry of Communications and Mass Media of the Russian Federation "On the inclusion of information about software in the unified register of Russian programs for electronic computers and databases" dated April 4, 2016 No. 138 [Electronic resource]. – URL: <https://digital.gov.ru/ru/documents/4979/>. (date of access: 08.12.2022).

[5] The Ministry of Digital Development identified the three most popular Russian Linux - CNews [Electronic resource]. – URL: https://www.cnews.ru/news/top/2022-11-01_razrabotchikov_po_zastavyat. (date of access: 12/12/2022).

[6] General purpose operating system "Astra Linux Common Edition" version "Eagle" 2.12. Installation guide. Text: electronic. [Electronic resource]. – URL: <https://astralinux.ru/products/astra-linux-common-edition/documents-astra-ce/instrukciya-po-ustanovke-os-astra-linux-common-edition.pdf>. (date of access: 12/12/2022).

[7] Russian operating systems (OS), domestic software for virtualization and backup Astra Linux [Electronic resource]. – URL: <https://astralinux.ru/> (date of access: 12/07/2022).

[8] RED OS - Russian operating system [Electronic resource]. – URL: <https://redos.red-soft.ru/> (date of access: 07.12.2022).

© *Е.И. Манакова, Н.И. Швецов, 2022*

Поступила в редакцию 24.11.2022

Принята к публикации 15.12.2022

Для цитирования:

Манакова Е.И., Швецов Н.И. Отечественные операционные системы как альтернатива Windows // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-3(24). С. 79-86. URL: <https://ip-journal.ru/>